

УДК 347.91

Кабальський Роман Олександрович –

кандидат юридичних наук, асистент,

Полтавський юридичний інститут,

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ORCID: orcid.org/0000-0002-7581-432X

E-mail: r.o.kabalskyu@nlu.edu.ua

Roman O. Kabalskyi –

PhD in Law, associate professor,

Poltava Law Institute of Yaroslav Mudryi National Law University

(5 Pershotravnevyi Av., Poltava, 36000, Ukraine)

ORCID: orcid.org/0000-0002-7581-432X

E-mail: r.o.kabalskyu@nlu.edu.ua

Цифровізація цивільного судочинства в умовах правового режиму воєнного стану як засіб реалізації принципу доступу до правосуддя

Стаття досліджує трансформацію судочинства в умовах цифровізації з акцентом на забезпечення доступу до правосуддя під час воєнного стану. У дослідженні підкреслюється критична роль цифрових технологій у підтриманні судових операцій та процесуальної справедливості за надзвичайних умов. Аналізується впровадження системи електронного суду в Україні, розглядаються її практичне застосування, переваги та існуючі виклики під час війни.

Стаття висвітлює основні особливості цифрових інструментів, що використовуються в судовій системі, такі як подання та обмін електронними процесуальними документами, онлайн-засідання та безпечне управління інформаційними системами судів. З посиланням на практику Європейського суду з прав людини, дослідження визначає цифровізацію як сучасний інструмент захисту прав людини та покращення доступу до правосуддя. Стаття також аналізує міжнародний досвід та європейські стандарти, щоб запропонувати рекомендації щодо покращення судової системи України в умовах воєнного стану.

Особлива увага приділяється стійкості судових установ під час криз, наголошуючи на їх адаптації до безпрецедентних обставин без порушення основних юридичних принципів. Результати дослідження свідчать, що інтеграція передових цифрових технологій не лише підтримує безперервність правосуддя, а й сприяє створенню більш прозорої, ефективної та інклюзивної судової системи.

Стаття також розглядає вплив воєнного стану на цифровізацію цивільного судочинства в Україні, підкреслюючи виклики та можливості, пов'язані з необхідністю швидкої трансформації до електронних систем. У часи кризи впровадження цифрових технологій може підвищити ефективність судових процесів та забезпечити безперервність юридичних процедур, незважаючи на зовнішні фактори. Дослідження вивчає правові рамки впровадження системи електронного суду та підкреслює важливість забезпечення доступу до правосуддя для всіх громадян, включаючи тих, хто перебуває в зонах конфлікту, через цифрові засоби. Це дослідження дає уявлення про те, як технологічні досягнення можуть підтримати стійкість судової системи в умовах надзвичайних ситуацій.

Ключові слова: цифровізація, цивільне судочинство, Електронний суд, процесуальні документи, доступ до правосуддя, воєнний стан.

R.O. Kabalskyi Digitization of Civil Proceedings under the Legal Regime of Martial Law as a Means of Implementing the Principle of Access to Justice

The article explores the transformation of judicial proceedings in the context of digitalization, with a focus on ensuring access to justice during martial law. The study emphasizes the critical role of digital technologies in maintaining judicial operations and procedural fairness under extraordinary conditions. It analyzes the

implementation of the e-court system in Ukraine, examining its practical application, advantages, and existing challenges during the ongoing state of war.

The article highlights key features of digital tools used in court systems, such as the submission and exchange of electronic procedural documents, online hearings, and the secure management of court information systems. Drawing on European Court of Human Rights (ECtHR) case law, the research identifies digitalization as a modern tool for safeguarding human rights and improving access to justice. The article delves into international practices and EU standards to offer recommendations for improving Ukraine's judicial system amidst martial law.

Special attention is given to the resilience of judicial institutions during crises, emphasizing their adaptation to unprecedented circumstances without compromising core legal principles. The findings suggest that the integration of advanced digital technologies not only supports the continuity of justice but also fosters a more transparent, efficient, and inclusive judicial system.

The article also explores the impact of martial law on the digitalization of civil proceedings in Ukraine, emphasizing the challenges and opportunities presented by the need for a rapid transition to electronic systems. During times of crisis, the adoption of digital technologies can enhance the efficiency of judicial processes and ensure the continuity of legal procedures despite disruptions caused by external factors. The study examines the legal frameworks surrounding the implementation of the e-court system and highlights the importance of ensuring that all citizens, including those in conflict zones, have access to justice through digital means. This research provides insights into how technological advancements can support the resilience of the judicial system in emergency situations.

Keywords: *digitalization, civil justice, e-court, procedural documents, access to justice, martial law.*

Постановка проблеми. Повномасштабне вторгнення росії на територію України поставило нові виклики перед системою цивільного судочинства. Знищення будівель судів, необхідність зміни їх локації, міграція населення спричинило гостру потребу у полегшенні доступу до правосуддя, шляхом можливості роботи з електронним судочинством. Законодавець у відповідь запровадив Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, однією з підсистем якої є «Електронний суд», що дозволило з певною економією часу та коштів подавати та обмінюватись процесуальними документами, проте в той же час обов'язковість застосування такої системи для ряду учасників цивільного процесу обмежує їх у альтернативних способах участі у судочинстві у випадку технічних збоїв, відсутності електроенергії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальність визначеної теми зумовлює інтерес багатьох науковців, що розглядали її в різних аспектах. Розгляд новітніх технологій, зокрема відеоконференцій, як інструменту забезпечення доступу до правосуддя в цивільних справах, висвітлено у роботі А.І. Чорної та С.В. Дяченка (2021). Здійснення правосуддя в умовах воєнного стану, що є актуальним для України, розглянуто М.

Смоковичем (2022). Важливість інформаційних технологій для забезпечення принципів цивільного судочинства досліджувалася А.Ю. Каламайком (2021). Діджиталізація цивільного судочинства як невід'ємний елемент модернізації судової системи була предметом дослідження Р.В. Карпосєва та Д.М. Моїсеєнка (2023). Нарешті, у роботі Д.В. Приймаченка та М.Ю. Віхляєва (2022) акцентується увага на забезпеченні громадського контролю через доступ до інформації про діяльність судів, що сприяє прозорості судочинства.

Мета статті полягає у комплексному аналізі наявної ситуації, щодо застосування цифрових технологій в цивільному судочинстві та формування пропозицій щодо подолання практичних недоліків, зокрема з урахуванням зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Дослідження варто розпочати з аналізу відповідних положень засадничих нормативно-правових документів, зокрема Європейської конвенції з прав людини. Право на доступ до суду не закріплене прямо в ст. 6 ЄКПЛ, але визначене через еволюційне тлумачення ЄСПЛ [1]. У справі «Голдер проти Сполученого Королівства» (1975) Суд встановив, що ст. 6 Конвенції була б безглуздою без гарантії права на розгляд справи. Це рішення закріпило

невід'ємне право на доступ до суду, що включає подання позову щодо цивільних прав та обов'язків [2].

Право на суд, зокрема право на порушення провадження, є основою для реалізації інших гарантій п. 1 ст. 6, таких як справедливість, відкритість і своєчасність процесу. ЄСПЛ підкреслює, що верховенство права вимагає реального доступу до суду. Щоб це право було «практичним і ефективним», Суд визначив три ключові елементи: можливість подати позов і отримати рішення, остаточність рішень суду та їх своєчасне виконання [1].

Пункт 1 статті 6 Європейської конвенції з прав людини гарантує кожному право на справедливий і публічний розгляд його справи незалежним і безстороннім судом упродовж розумного строку. Суд повинен вирішувати спори щодо цивільних прав та обов'язків або обґрунтованість кримінальних обвинувачень.

У прецедентній практиці ЄСПЛ доступність правосуддя відображається через поняття доступності закону. У справі «Круслен проти Франції» Суд зазначив, що закон має бути доступним, передбачуваним і відповідати принципу верховенства права [3]. У справі «Белле проти Франції» ЄСПЛ наголосив, що стаття 6 Конвенції забезпечує право на суд, яке включає реальну можливість оскарження дій, що порушують права людини. Національне законодавство має гарантувати ефективний доступ до правосуддя в демократичному суспільстві [4].

Доступ до правосуддя є конституційно закріпленим основоположним принципом демократичної держави. І хоча положення статті 55 Конституції України гарантує доступ до правосуддя, проте не містить прямого тлумачення цього принципу [5]. Натомість у ряді правозастосовних позицій Конституційного суду міститься розширене тлумачення доступу до правосуддя, зокрема у рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води) від 25 грудня 1997 року № 9-зп/1997, в якому визначається що перша частина статті 55 Конституції України гарантує кожній особі

право на захист своїх прав і свобод у судовому порядку. Суд не має права відмовити у здійсненні правосуддя, якщо громадянин України, іноземець чи особа без громадянства вважає, що її права та свободи порушені, обмежені, або створено перешкоди для їх реалізації. Відмова суду у прийнятті належним чином оформлених позовів, заяв чи скарг, відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий захист, яке згідно зі статтею 64 Конституції України не підлягає жодним обмеженням [6].

Чинний Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПК України) містить норми, які забезпечують учасникам цивільних процесуальних відносин можливість скористатися доступними інструментами для звернення до суду. Зокрема, стаття 4 ЦПК України встановлює, що кожна особа має право звернутися до суду для захисту своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів у порядку, передбаченому цим Кодексом [7].

Саме цифровізація цивільного процесу має на меті реалізацію вищезгаданого принципу, зокрема у сфері цивільного судочинства, оскільки під час режиму воєнного стану основною вимогою суспільства стала можливість дистанційного доступу до цивільного судочинства без втрати якості. Одним з важливих кроків для забезпечення дистанційного подання документів стала Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (далі – ЄСІТС), однією з підсистем якої є «Електронний суд».

З одного боку Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» від 29 червня 2023 року № 3200-ІХ, передбачає, що адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов'язковому порядку. Проте при цьому, подання до суду

особою, яка зобов'язана зареєструвати електронний кабінет, але не зробила цього, заяви (позовної заяви, скарги) має наслідком або її повернення, або залишення без руху залежно від особливостей заяви [8]. При цьому норми ч. 6 статті 14 Цивільно-процесуального кодексу не визначають імперативного обов'язку фізичних осіб реєструвати електронні кабінети, хоча саме вони є одними з основних учасників спорів цивільного-судочинства, зокрема в аспекті приватно-правових відносин [7].

З одного боку, в умовах повномасштабної збройної агресії росії проти України така система забезпечує цифровізацію, надійне зберігання процесуальних документів, можливість їх надсилання з будь-якої точки світу, проте водночас обмежує, зокрема у випадках нестабільної ситуації з електроенергією, блекаутами, проблемами з сервером «Електронного суду» і тд. Саме це унеможливорює альтернативний варіант подачі процесуальних документів у паперовій формі та і є тим самим обмеженням принципу доступу до правосуддя.

Попри можливість використання сервісу «Електронний суд» для подання документів, отримання інформації про розгляд справ та результати, в умовах воєнного стану та бойових дій цей інструмент виявляється недостатнім для забезпечення постійної та оперативної комунікації між сторонами і судами.

Суддя Округного адміністративного суду міста Києва Р. Арсірій зазначив, що головна увага розробників «Електронного суду» була зосереджена на зручності та доступності сервісу для учасників справи. Однак громадяни часто стикаються з труднощами, які затримують подання документів і захист їхніх прав [9].

За даними дослідження Громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у Хмельницькому, основними недоліками «Електронного суду» є труднощі з електронним підписом, складність інтерфейсу та нестабільна робота системи [10]. В таких випадках варто брати до уваги позицію Європейського суду з прав людини. У справі «Tence v. Slovenia» ЄСПЛ встановив, що перебої в роботі системи електронного документообігу, які призвели до того, що заяви та додані документи не були доставлені до суду, слід трактувати на користь особи, яка доклала всіх

зусиль для належного виконання своїх обов'язків, що підтверджує необхідність пошуку альтернативних рішень, а не простого ігнорування наявних практичних проблем [11].

В українській правозастосовній практиці є випадки, коли за неможливості використання підсистеми «Електронний суд» учасники справи надсилали свої документи шляхом подання їх на офіційну електронну адресу суду з накладенням електронного підпису і хоча чинне законодавство не містить положень щодо такої можливості - Верховний Суд у справі № 565/195/19 зазначив, що заява, подана на електронну адресу суду, обов'язково має містити електронний цифровий підпис (ЕЦП), а не відсканований підпис, чим підтвердив такий альтернативний варіант [12].

Цифровізації зазнали не лише позовни заяви, скарги та звернення, зокрема згідно зі статтею 128 ЦПК України, судова повістка надсилається на офіційну електронну адресу учасника справи, якщо така адреса є. У разі термінової необхідності, передбаченої Кодексом, суд може повідомляти учасників справи, свідків, експертів чи інших осіб через мобільний зв'язок або інші засоби, які забезпечують фіксацію повідомлення. За письмовою заявою учасника справи, який не має електронного кабінету, повідомлення про засідання чи процесуальні дії також можуть здійснюватися через мобільний зв'язок, за умови технічної можливості.

Цікавою в даному контексті є думка О.В. Бринцева, який вважає, що впровадження нових технологій у судочинство не завжди підвищує доступність правосуддя. Необхідно враховувати чинники, такі як ефективна система ідентифікації, захищеність систем, кваліфікація службовців і баланс між електронним та паперовим обігом, адже не всі користувачі мають доступ до сучасних технологій. Крім того, витрати на інформаційну безпеку, системи ідентифікації та зберігання даних можуть нівелювати економію бюджету [13, с. 44].

Хоча електронне звернення до суду та дистанційна участь у процесі розширюють доступ до правосуддя, вони створюють проблему цифрової рівності через різний рівень володіння ІКТ серед населення.

Підтримуємо таку думку, оскільки на практиці для забезпечення принципу доступу до суду має забезпечуватись альтернативністю

практичних рішень щодо подання процесуальних документів (паперовий, електронні системи, електронна адреса тощо), всі ці засоби повинні мати однаковий статус та однаково розглядатись судом не допускаючи дискримінації учасників судового процесу.

Звісно, дещо еталонним для України як і більшості країн світу є досвід Сінгапуру, оскільки саме в цій державі документообіг процесуальних документів повністю переведений в електронний формат, проте важливо брати до уваги, що перехід на електронну систему судочинства там розпочався майже 30 років тому, а тому очікувати швидкого та якісного впровадження такої системи в Україні марно. Лише з 2000-го року подання документів виключно в електронному вигляді стало обов'язковим для учасників цивільного процесу. Саме тому перехід до електронної системи судочинства повинен відбуватись поетапно.

Американська система діджиталізації судочинства має багатолітню історію. У 1974 р. було прийнято Speedy Trial Act, а в 1975 р. створено систему COURTRAN для автоматизації управління судами. У 1980-х її замінила Інтегрована система автоматизованого судочинства, що базувалася на принципах експериментального вдосконалення програмного забезпечення. У 1990 р. Конгрес США заснував Фонд автоматизації судової системи, що дозволило щорічно інвестувати в її підтримку й розвиток.

Наприкінці 1980-х розпочалися випробування системи PACER, яка забезпечує доступ до судових документів онлайн. У 1990-х роках система стала доступною для 180 федеральних судів. PACER дозволяє зареєстрованим користувачам шукати справи за різними параметрами, отримувати інформацію про документи та перебіг справ. Вартість перегляду чи друку однієї сторінки становить 10 центів, причому більшість користувачів звільнені від плати, якщо витрати не перевищують 30 доларів на квартал. Попри функціональність, система піддається критиці через складність використання та оплату за документи. У 2020 р. Конгрес прийняв Закон про відкриті суди, що передбачає безкоштовний доступ до PACER до 2025 р. У 2002 р. ухвалено Закон про електронний уряд, який зобов'язав

суди створювати вебсайти для публікації інформації про розгляд справ і впроваджувати єдиний цифровий формат документів. Закон обмежив судові збори лише до необхідного обсягу, стимулюючи цифровізацію правосуддя [14].

У Канаді процес діджиталізації судової системи у форматі державно-приватного партнерства розпочався у 1996 р., спрямований на перехід від паперового документообігу до цифрового [15]. Суди всіх інстанцій використовують електронне подання документів, доступ до судових протоколів, розкриття інформації онлайн і сучасні технології в судових залах. Через платформу www.canlii.org забезпечується доступ до законодавства та судових рішень.

Електронне судочинство регулює Національна типова практична інструкція (2008 р.), яка визначає його як процес, де докази подаються та зберігаються в електронному вигляді. Інструкція рекомендує суддям і адвокатам використовувати практики, що зменшують витрати та підвищують доступ до правосуддя, зокрема формат безпаперових розглядів і обміну доказами. Супровідний протокол містить контрольні переліки та рекомендації для спрощення процесу.

Суд може дозволити електронне провадження за заявою однієї зі сторін. У разі схвалення сторони повинні за 60 днів до слухання надати свої пропозиції щодо організації засідання та технологій, які будуть використані [16].

В даному контексті саме досвід Канади демонструє важливість поступового провадження системи електронного судочинства, зокрема шляхом надання альтернативності при здійсненні судочинства.

Висновки. Цифровізація цивільного судочинства може сприяти реалізації принципу доступу до правосуддя, особливо в умовах воєнного стану. Хоча впровадження таких інструментів, як «Електронний суд», значно полегшує доступ до правосуддя, системі притаманні певні недоліки, зокрема технічні проблеми, обмеження доступу до цифрових технологій для окремих громадян та недостатня нормативна база для альтернативних способів подання документів. Пропонуємо доповнити ЦПК України нормами, які прямо передбачають

альтернативні способи подання процесуальних документів (зокрема, через офіційну електронну пошту суду). Це зменшить ризик порушення права на доступ до суду через технічні збої або інші обставини. Крім того важливим є залишити паралельний режим електронного й паперового документообігу. Встановити рівний правовий статус документів, поданих у паперовій та електронній формі, щоб забезпечити доступність

судочинства для всіх категорій населення. У випадках, коли учасники судового процесу з об'єктивних причин не можуть скористатися електронною системою (наприклад, через блекаути або технічні збої), суди мають враховувати це при оцінці їхніх дій, застосовуючи позиції ЄСПЛ щодо забезпечення правосуб'єктності особи.

Список використаних джерел:

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція Ради Європи від 04.11.1950: станом на 1 серп. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
2. Рішення ЄСПЛ «Голдер проти Сполученого Королівства» (Golder v. The United Kingdom) від 21 лютого 1975 року. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SO0591>.
3. Рішення ЄСПЛ «Круслен проти Франції» (Kruslin v. France) від 24 квітня 1990 року. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SO0652>.
4. Рішення ЄСПЛ «Белле проти Франції» 4 грудня 1995 року р. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57952>.
5. Конституція України: від 28.06.1996 № 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міс: Рішення Конституц. Суду України від 25.12.1997 № 9-зп. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97#Text>.
7. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV: станом на 19 жовт. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремії підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами: Закон України від 29.06.2023 № 3200-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3200-20#Text>.
9. Електронне судочинство в період воєнного стану: очікування та реальність. *Судово-юридична газета*. URL: <https://sud.ua/ru/news/blog/242253-elektronne-sudochinstvo-v-period-voyennogo-stanu-ochikuvannya-ta-realnist>.
10. Звернення до суду: з якими проблемами стикнулися громадяни в умовах війни – Українська Гельсінська спілка з прав людини. URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/zvernennia-do-sudu-z-iyakymy-problemamy-styknulysia-hromadiany-v-umovakh-viyny/>.
11. Рішення «Tence v. Slovenia» від 31 травня 2016 року. *HUDOC - European Court of Human Rights*. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163352>.
12. Постанова Верховного суду № 565/195/19 від 26 травня 2021 року URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97393668>.
13. Бринцев О.В. «Електронний суд» в Україні. Досвід та перспективи: монографія. Харків: Право, 2016. 72 с.
14. PACER Pricing: How fees work. URL: <https://pacer.uscourts.gov/pacer-pricing-how-fees-work>.
15. Can LII. URL: <https://www.canlii.org/en/>.
16. Обрусна С. Зарубіжний досвід судового управління та можливості його використання при реформуванні судової системи України. *Вісник Вищої ради юстиції*. 2010. № 4. С. 52–71.

References:

1. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: Konventsiiia Rady Yevropy vid 04.11.1950: stanom na 1 serp. 2021 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
2. Rishennia YeSPL “Holder proty Spoluchenooho Korolivstva” (Golder v. The United Kingdom) vid 21 liutoho 1975 roku. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SO0591>.
3. Rishennia YeSPL “Kruslen proty Frantsii” (Kruslin v. France) vid 24 kvitnia 1990 roku. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SO0652>.
4. Rishennia YeSPL “Belle proty Frantsii” 4 hrudnia 1995 roku r. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57952>.
5. Konstytutsiia Ukrainy: vid 28.06.1996 № 254k/96-VR: stanom na 1 sich. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text>.
6. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadian Protsenko Raisy Mykolaivny, Yaroshenko Poliny Petrivny ta inshykh hromadian shchodo ofitsiinoho tlumachennia statei 55, 64, 124 Konstytutsii Ukrainy (sprava za zvernenniamy zhyteliv mis: Rishennia Konstytuts. Sudu Ukrainy vid 25.12.1997 № 9-zp. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97#Text>.
7. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 № 1618-IV: stanom na 19 zhovt. 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.
8. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo oboviazkovoii reiestratsii ta vykorystannia elektronnykh kabinetiv v Yedynii sudovii informatsiino-telekomunikatsiinii systemi abo yii okremii pidsystemi (moduli), shcho zabezpechuie obmin dokumentamy: Zakon Ukrainy vid 29.06.2023 № 3200-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3200-20#Text>.
9. Elektronne sudochynstvo v period voiennoho stanu: ochikuvannia ta realnist. *Sudovo-iurydychna hazeta*. URL: <https://sud.ua/ru/news/blog/242253-elektronne-sudochinstvo-v-period-voyennogo-stanu-ochikuvannya-ta-realnist>.
10. Zvernennia do sudu: z yakymy problemamy styknulysia hromadiany v umovakh viiny – Ukrainaska Helsinska spilka z prav liudyny. URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/zvernennia-do-sudu-z-iakymy-problemamy-styknulysia-hromadiany-v-umovakh-viiny/>.
11. Rishennia “Tence v. Slovenia” vid 31 travnia 2016 roku. HUDOC - European Court of Human Rights. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-163352>.
12. Postanova Verkhovnoho sudu № 565/195/19 vid 26 travnia 2021 roku URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/97393668>.
13. Bryntsev O.V. “Elektronnyi sud” v Ukraini. Dosvid ta perspektyvy: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2016. 72 s.
14. PACER Pricing: How fees work. URL: <https://pacer.uscourts.gov/pacer-pricing-how-fees-work>.
15. Can LII. URL: <https://www.canlii.org/en/>.
16. Obrusna S. Zarubizhnyi dosvid sudovoho upravlinnia ta mozhlyvosti yoho vykorystannia pry reformuvanni sudovoi systemy Ukrainy. *Visnyk Vyshchoi rady yustytysii*. 2010. № 4. S. 52–71.